

4. Djavlanova N.X “Jamiyatda komil inson bo‘lib yetishishda o‘qituvchi-murabbiyni o‘rn” -International Conference on Developments in Education, - 2024.-40-43 b.

NOSTANDART TOPSHIRIQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KASBGA QIZIQTIRISH IMKONIYATLARI

Boborahim Choriyev

Termiz davlat pedagogika instituti,

1-bosqich magistranti

Ilmiy maslahatchi: M.Xaydarova

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematik savodxonlik, kreativ fikrlash va nostandart masalalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, nostandart, ijodiylik, tanqidiy fikrlash, qobiliyat, muammo, potensial.

Yangi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida xalqimizning hayoti, davlatimizning siyosiy faoliyatida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekistonda xalqimiz o'zining buyuk kelajagini yaratmoqda. Uni yaratishda ulug' ajdodlarimiz - buyuk pedagog -faylasuflar, din arboblari, mutasavvif donishmandlar, ulug' allomalarning ta'limotlarini o'rganish sari yo'l ochildi. Asrlar mobaynida xalqimiz saqlab kelayotgan milliy, umuminsoniy qadriyatlarni ilmiy tadqiq qilib rivojlantirishga yangi imkoniyatlar yaratildi. Shu chumladan ta'lim va tarbiyaga, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga, yoshlarni o'zi qiziqqan sohaga yo'naltirishga e'tibor qaratilyabdi.

Ijodiy fikrlash- bu shunday fikrlashki, natijada ma'lum bir muammoni tubdan yangi yoki takomillashtirilgan yechimini topish demakdir.

J.Guilfordning fikriga ko'ra ijodiy fikrlashning xususiyatlari quydagilar: O'ziga xoslik, g'ayrioddiy g'oyalalar; Semantik moslashuvchanlik-ob'ektni turli nuqtai nazardan ko'rish qobiliyati; Majoziy moslashuvchanlik-ob'ektning yashirin tomonlarini ko'rish uchun idrokini o'zgartirish qobiliyati; Noma'lum vaziyatda turli g'oyalarni ishlatish qobiliyati deb sanab o'tgan.

"Inson, o'zi va ruhiyati orasidagi hamda o'zi va boshqa birov orasidagi mavjud narsani tadqiq etishda bor imkoniyatni ishlatib muntazam ravishda mashq qildirib turish kerak. Buni u haqiqat vositalarini egallashda sabot bilan yo o'qitish va murabbiylik usullari yoki bahs va munozara usullari bilan amalga oshirilishi zarur" deb yozadi, Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" kitobida boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini rivojlanishida ularning tug'ma qobiliyat va iste'dodining o'rni muhim ahamiyatga ega. Tug'ma qobiliyatga ega bo'lgan yoshlarimiz kattalarning har bir ta'limiy, tarbiyaviy va kasbiy ta'limotlarini tez ilg'ab oladilar va tez o'zlashtirib hayotga tadbiiq eta oladilar. Lekin bu qobiliyat va iste'dod, barcha yoshlarimizga tug'ma talant nasib etavermaydi. Shunday ekan, qobiliyatni shakllantirib borish, yoshlarning

iste'dodini oshirib borish birinchi navbatda pedagoglarimizga va keng jamoatchilik zimmasiga ya'ni oila, mahalla, o'quv muassasalari zimmasiga tushadi. Bolalar o'zidagi turli faoliyatlarga bo'lgan tug'ma layoqatlarni jamoada, o'z ustida tinmay ishlash jarayonida ro'yobga chiqaradilar. Maktablardagi sinf hamda jamoa, guruhlar, to'garaklar, fan olimpiadalarida ishtirok etish tug'ma layoqatlarning imkoniyatlaridir. Shuningdek, o'quv va mehnat faoliyatida ularning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda hozirgi kunda rivojlanayotgan va ahamiyatli bo'lgan nostandart topshiriqlar (IQ testlari, brein testlari, tanqidiy fikrlash, muammoli masalalar,..) bilan rivojlantirish hozirgi davr talabidir.

Nostandart muammo" atamasi ko'plab metodistlar tomonidan qo'llaniladi. Demak, Yu M. Kolyagin ushbu kontseptsiyani quyidagicha ochib beradi: «Under nostandart tushunilgan vazifa, taqdimotga binoan talabalar uni hal qilish usulini yoki echim asosidagi o'quv materialini oldindan bilishmaydi ".Nostandart muammoning ta'rifi L.M.ning mualliflari tomonidan "Qanday qilib muammolarni echishni o'rganish" kitobida keltirilgan. Fridman, E.N. Turetskiy: "Nostandart vazifalar - bular matematika kursi uchun ularni hal qilishning aniq dasturini belgilaydigan umumiy qoidalar va qoidalarga ega bo'lmaganlar."Nostandart vazifalarni murakkabligi oshgan vazifalar bilan adashtirmaslik kerak. Murakkablikning oshishi muammolari shunday bo'lib, ular o'quvchilarga matematikada muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan matematik apparatni osongina tanlashga imkon beradi. O'qituvchi ushbu turdagi muammolarni hal qilish orqali o'quv dasturi tomonidan berilgan bilimlarni mustahkamlash jarayonini boshqaradi. Ammo nostandart vazifa tadqiqot xarakterini nazarda tutadi. Ammo, agar bitta o'quvchi uchun matematikada muammoning echimi nostandart bo'lsa, chunki u ushbu turdagi muammolarni hal qilish usullari bilan tanish emas, boshqasi uchun masalaning echimi standart usulda sodir bo'ladi, chunki u allaqachon bunday muammolarni va bittadan ko'pini hal qilgan. Matematikani o'qitishda nostandart muammolardan foydalanish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish asosida ularning umumiy va o'ziga xos rolini belgilash mumkin. Nostandart vazifalar:

Bolalarni nafaqat tayyor algoritmlardan foydalanishni, balki mustaqil ravishda muammolarni hal qilishning yangi usullarini topishga o'rgating, ya'ni. muammolarni hal qilishning o'ziga xos usullarini topish qobiliyatiga hissa qo'shish;

O'quvchilarning zukkoligi, zukkoligi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi;

Muammolarni hal qilishda zararli kliklarni rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik, talabalarning bilim va ko'nikmalaridagi noto'g'ri assotsiatsiyalarni yo'q qilish, algoritmik metodlarni o'zlashtirishni bilimdagi yangi bog'lanishlarni topish, bilimlarni yangi sharoitlarga o'tkazish, aqliy faoliyatning turli usullarini o'zlashtirish kabi taxmin qilishni;

O'quvchilarning bilimlari kuchliligi va chuqurligini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish, matematik tushunchalarni ongli ravishda o'zlashtirishni ta'minlash.

V.V.Drozina, V.L.Dilman "Nostandart muammolarni hal qilish uchun ijodkorlik mexanizmi" kitobida nostandart vazifaning quyidagi ta'rifini beradi - bu reproduktiv usullar bilan aniqlab bo'lmaydigan o'ziga xos, ijodiy printsiptni o'z ichiga olgan vazifadir.

Nostandart vazifalarni hal qilish bevosita shaxsning ijodkorligi bilan bog'liq, bolalarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun o'quv faoliyatining

samaradorligi bunga bog'liq. Matematik qobiliyat - bu qizg'in va yaxshi tashkil etilgan ish. Muammolarni yechish qobiliyati matematikani o'rganishning asosiy vositasidir.

Pedagogika fanida mahorat mohiyati haqida yagona tushuncha mavjud emas. Ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotchilar asosan mahoratning mohiyatini ma'lum sharoitlarda muayyan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini ta'minlaydigan bilim va ko'nikmalar yig'indisi sifatida ochib beradilar. Matematikada muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan va ijodkorlik bilan to'ldirilgan ko'nikmalar nostandart muammolarni hal qilish qobiliyatiga olib keladi. Bunday masalalarni yechishda tafakkur, zukkolik rivojlanadi, matematik savodxonlik darajasi oshadi. Matematik mashqlarning samaradorligi o'quvchilarning ijodiy faolligiga bog'liq bo'lib, buning natijasida darsda o'quvchilarning aqliy faoliyati faollashadi. Vazifalar o'quvchilarning tafakkurini uyg'otishi, rivojlantirishi va takomillashtirishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik.) Toshkent. «Turon-Iqbol», 2016 yil. 426 b.

2.Jumayev M.E. va boshq. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi.Toshkent. 2005 yil.,

3.PhD Nilufar Azamova va boshqalar. 1-sinf matematika darsligi. Toshkent. 2022 yil.

4.PhD Nilufar Azamova va boshqalar. 2-sinf matematika darsligi. Toshkent. 2022 y.

5.Mohlaroyim, A., & Xaydarova, M. (2024, February). PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE (Vol. 1, No. 2, pp. 173-176).

6.Хайдарова, М. (2023). ТАРБИЯ ФАНИНИ О 'ҚИТИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(10).

7.Xaydarova Mahliyo, & Mirzayeva Nodira. (2024). BOSHLANG'ICH SINFLARDA "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *International Conference on Multidisciplinary Science*, 2(2), 133-137.

8.Ruzikulovna, S. D. (2021). The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes. JournalNX, 7(11), 78-82.

9.Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. Academia Science Repository, 4(05), 12-19.

10.Khaydarova, M. H. (2020). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPEPENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Восточно-европейский научный журнал, (5-6 (57)), 37-39.

11.Haydarova, M. (2019). Model and psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of managerial competence of future primary school teachers. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11), 90-93.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING TARKIBIY TUZILISHI VA KO'RSATKICH DARAJALARI

Jumayev Zuxriddin Rustam o'g'li
Termiz davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti
Ilmiy maslahatchi: M.Xaydarova

Annotatsiya: Mazkur maqola bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan tizimli asos va ko'rsatkich darajalarini o'rganadi. Maqolada XXI asrda samarali o'qitish uchun zarur bo'lgan bilimlar bazasi, malakalar to'plami, munosabat xususiyatlari va tajribaviy o'rganishning ko'p qirrali tarkibiy qismlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion kompetentsiya, bo'lajak o'qituvchilar, bilim, ko'nikma, tajriba, texnologiya integratsiyasi, reflektiv amaliyot.

Ta'limning dinamik manzarasida o'qituvchilarning roli chuqur o'zgarib bormoqda. Endi bilim berishning an'anaviy roli bilan cheklanib qolmasdan, o'qituvchilardan tobora ko'proq o'zgarishlarni boshqarish va o'quvchilarda ijodkorlikni ilhomlantirish ko'nikmalariga ega bo'lgan innovatsiya agentlari bo'lishlari kutilmoqda. Ushbu evolyutsiyaning zamirida bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetentsiyani – zamonaviylashgan dunyomizda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'p qirrali qobiliyatlarni rivojlantirish zarurati yotadi.

Innovatsion kompetentsiyani shakllantirishning nozik tomonlarini tushunish uning tarkibiy asoslarini har tomonlama o'rganishni talab qiladi. Ushbu asos bir nechta o'lchovlarni o'z ichiga oladi, ularning har biri intiluvchan o'qituvchilarning innovatsion imkoniyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Birinchidan, mustahkam ilmiy bilim innovatsion kompetentsiyaning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilar ta'lim nazariyasi, pedagogika va fanlar